

Рецензия на монографию М.Л. Данилевского «Жуки-усачи (Coleoptera, Cerambycoidea) России и соседних стран. Часть 3»¹

М.А. Лазарев

Вольное экономическое общество России, департамент научных конференций и Всероссийских проектов

125009, Москва, Тверская, д. 22А

Free Economic Society of Russia, Department of Scientifics Conferences and All-Russian Projects

Tverskaya str., 22a, Moscow 125009 Russia

e-mail: cerambycidae@bk.ru, humanityspace@gmail.com

Ключевые слова: Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, книга, монография, жуки усачи, рецензия.

Key words: Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, book, monograph, longhorn beetles, review.

Резюме. Дан обзор новой монографии М.Л. Данилевского, посвящённой жукам усачам подсемейства Lamiinae.

Abstract. A review of a new monograph by M.L. Danilevsky on Longicorn beetles, subfamily Lamiinae is proposed.

[**Lazarev M.A.** Review of the monograph by M.L. Danilevsky “Longicorn beetles (Coleoptera, Cerambycoidea) of Russia and adjacent countries. Part 3”²]

¹ Данилевский М.Л. Жуки-усачи (Coleoptera, Cerambycoidea) России и соседних стран. Часть 3 / Данилевский Михаил Леонтьевич. - М.: МАО, 2023. - 874 с. - ISBN 978-5-604-8964-8-8, DOI 10.5281/zenodo.7728937, EDN IKLVQG

² Danilevsky M.L. Longicorn beetles (Coleoptera, Cerambycoidea) of Russia and adjacent countries. Part 3 / Danilevsky Mikhail Leontevich. - M.: IAE, 2023. - 874 p. - ISBN 978-5-604-8964-8-8, DOI 10.5281/zenodo.7728937, EDN IKLVQG

Монография содержит таксономическое исследование крупнейшего подсемейства жуков усачей - Lamiinae огромного региона, включающего территории бывшего СССР и Монголии.

Содержание монографии включает данные последних работ по биологии группы, о чём свидетельствует обзор научных публикаций, приведённый автором.

Монография вполне доступна читателям по стилю и языку изложения,

расположению материала, наглядности таблиц с качественными фотографиями и картами ареалов. Она рассчитана на широкий круг читателей, включающий студентов-биологов, аспирантов, специалистов-энтомологов, зоологов и всех любителей природы.

Одно из крупнейших и популярнейших семейств жуков - усачи или дровосеки (Cerambycidae) - до сих пор не имеет ни одной полной ревизии для территории бывшего Советского Союза. Некоторые группы семейства были детально изучены Н.Н. Плавильщиковым, не успевшим закончить ревизию подсемейства Lamiinae.

Усачи Сибири были подробно ревизованы в многочисленных публикациях А.И. Черепанова. Выходили обзоры усачей некоторых республик и областей бывшего СССР, опубликовано много местных списков видов. Свежая таксономическая информация по жукам-усачам региона содержится в новом каталоге усачей Палеарктики, недавно изданном под редакцией М.Л. Данилевского (2020).

В процессе подготовки монографии автором проделана огромная работа по изучению коллекций большого числа институтов и музеев (отечественных и зарубежных), а также современных энтомологов и коллекционеров, о чем свидетельствует длинный список имен коллег и названий

учреждений, которым автор выражает благодарность за сотрудничество.

Автором было изучено большинство типовых экземпляров всех названий.

Монография М.Л. Данилевского, запланированная в 3 частях, должна включать ревизии фаун жуков-усачей России и соседних 15 государств: Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии, Украины, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Монголии и сопровождаться цветными фотографиями всех таксонов. Первая часть монографии вышла в 2014 году. В неё вошли таксоны двух семейств *Disteniidae* и *Vesperidae* и пяти подсемейств семейства *Cerambycidae*: *Parandrinae*, *Prioninae*, *Lepturinae*, *Necydalinae*, *Spondylidinae*, встречающихся на этих территориях - всего 90 родов, 264 вида (с подвидами - 391 таксон). Третья часть монографии с ревизией подсемейства *Lamiinae* тех же территорий предлагается в настоящей монографии. Вторая часть с ревизией подсемейства *Cerambycinae* готовится к печати. Автору удалось проиллюстрировать цветными фотографиями все виды и подвиды, включая даже таксоны, известные в единичных экземплярах и хранящиеся в труднодоступных зарубежных коллекциях. Для изменчивых в окраске таксонов приведены фотографии нескольких цветовых форм. Обычно сфотографированы оба пола; фотография второго пола отсутствует, только если он неизвестен науке. Всего представлено 2062 фотографии высокого качества. Для каждой фотографии приведена полная этикетка соответствующего экземпляра (хотя, к сожалению, не указано место его хранения).

Монография открывается подробным резюме на трёх языках (русском, английском и немецком), которое содержит помимо прочего все новые названия таксонов, предложенных в книге, с типовыми местонахождениями для новых видов и подвидов (всего 24). Изменен статус многих названий, предложены новые синонимы, новые сочетания. Описан новый подрод из Средней Азии *Agapanthia* (*Agapafghania* **subgen. n.**) с типовым видом *A. nigriventris* Waterhouse, 1889. Предложено новое название подрода *Saperda* (*Eusaperda* **nom. n.** -типовой

вид *Cerambyx scalaris* Linnaeus, 1758) в составе 3 видов (*S. scalaris*, *S. maculosa* и *S. perforata*). *Saperda* (*Nietzscheana* Zubov, 2014, **stat. n.**) принята для единственного вида *S. (N.) alberti* Plavilstshikov, 1915. *Parmena batumiensis* **sp. n.**, близкая к *P. aurora* Danilevsky, 1980, описана из Аджарии. *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) *holosericeum alanorum* **ssp. n.** описан из Северной Осетии и *D. (C.) h. avarum* **ssp. n.** описан из Дагестана. *D. (C.) semenovi aktasyense* **ssp. n.** описан из Казахстана с гор Кетмень. *D. (C.) turkestanicum altimonticola* **ssp. n.** описан с гор Южного Казахстана из заповедника Аксу-Джабаглы. *D. (C.) t. magnum* **ssp. n.** описан из Казахстана с гор Каратау. *D. (s. str.) gebleri terekensis* **ssp. n.** описан из окрестностей озера Маркаколь в Восточном Казахстане. *D. (s. str.) glycyrrhizae uilense* **ssp. n.** описан из Западного Казахстана из долины реки Уил к востоку от озера Индер. *D. (s. str.) g. ivanovi* **ssp. n.** описан из Западного Казахстана с западного края плато Шагурай. *D. (s. str.) g. pseudostriatum* **ssp. n.** описан из Северо-Западного Казахстана с равнины к северо-востоку от озера Шалкар. *D. (s. str.) g. braginae* **ssp. n.** описан из Кустанайской области Казахстана из Наурузмского заповедника. *D. (Acutodorcadion) suvorovi sholakense* **ssp. n.** описан из Казахстана с равнины к северу от гор Шолак в долине реки Или. *D. (A.) s. kugalyense* **ssp. n.** описан из Казахстана из Джунгарского Алатау к северу-западу от гор Алтын-Эмель. *D. (A.) songaricum drumonti* **ssp. n.** описан из Китайского Синьцзяна из окрестностей поселка Карамай. *D. (A.) optatum alamedinum* **ssp. n.** описан из Киргизии с Киргизского хребта из ущелья Аламедин к югу от Бишкека. *Politorcadion politum tarbagataicum* **ssp. n.** описан из Казахстана с предгорьев Тарбагатай (окрестности Урджара). *P. p. naurzumense* **ssp. n.** описан из Наурузмского заповедника в Кустанайской области Казахстана. *Asaperda krivolutzkayae* **sp. n.** описана с Кунашира. *Oberea* (s. str.) *dubia* **sp. n.** описана из Приморья. *Oberea* (s. str.) *curticornis* **sp. n.** описана из Приморского края, окрестности поселка Барабаш. *Phytoecia* (*Helladia*) *humeralis vashlovanica* **ssp. n.** описана из Восточной Грузии. *Ph. (Musaria) affinis ciscaucasica* **ssp. n.** описана из Предкавказья (от равнин Дагестана до Ставрополя). *Ph. (s. str.) pustulata taurica* **ssp. n.** описана из Крыма.

Ph. (s. str.) *virgula russica* **ssp. n.** описана из Средней России. *Phytoecia* (s. str.) *virgula montis* **ssp. n.** описана из Киргизии. *Phytoecia* (s. str.) *v. kugitanga* **ssp. n.** описана из Туркмении. Статус названий *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) *koenigi* Jakovlev, 1897, **stat. rest.**, *D. (Acutodorcadion) taldykurganum* Danilevsky, 1996, **stat. n.** и *D. (A.) koramense* Danilevsky, 1999, **stat. n.** повышен до видового. Статус названия *Exocentrus* (s. str.) *fisheri marginatus* Tsherepanov, 1973, **stat. n.** понижен до подвидового. Подвиды *Politorcadion politum eurygyne* (Suvorov, 1911), *P. p. lailanum* Danilevsky, *P. p. balchashense* (Suvorov, 1911) и *P. p. betpakdalense* (Danilevsky, 1996) перенесены в другой вид. Новые ранги установлены для *Conizonioides Özdikmen*, 2015 **stat. n.** и *Dorcadion (Acutodorcadion) ataense* Pic, 1901, **stat. n.** Новые сочетания приняты для *Conizonioides annularis* (Holzschuh, 1984), **comb. n.**, *C. kalashiani* (Danilevsky, 1992), **comb. n.** и *C. georgiana* (Navrátil & Rozsival, 2016), **comb. n.** Предложены новые синонимы: *Oberea marginella* Bates, 1873 (сейчас *Nupserha*) = *Ob. alexandrovi* Plavilstshikov, 1915, **syn. n.**, *Phytoecia eylandti* Semenov, 1891 = *Ph. kubani* Holzschuh, 1991, **syn. n.** *Iberodorcadion fuliginator* (Linnaeus, 1758) исключён из фауны Латвии. *Coreocalamobius parantennatus* Hasegawa & al., 2014 найден в Приморье.

Составлен таксономический список валидных названий с указанием страниц, на которых соответствующие таксоны рассмотрены в книге.

Для названий приведены типовые местообитания, причем оригинальные указания типовых местностей по возможности уточняются или реконструируются на основе наличного материала. Указаны существенные упоминания всех таксонов в литературе, как старой, так и современной, с краткой информацией о сути таких упоминаний. Для валидных названий приведены все синонимы. Для названий группы рода приведены типовые виды (но авторы обозначений типовых видов, к сожалению, не указаны); для названий группы вида даны оригинальные указания на типовую местность. Приведены ошибочные написания, однако непригодные названия, как правило, опущены, за исключением немногих редких случаев, когда название аберрации или морфы часто употреблялось как

пригодное, или же его публикация содержала важную географическую информацию.

Валидные названия видов и подвидов сопровождаются краткими морфологическими диагнозами с описаниями ареалов таксонов и краткими биологическими замечаниями. Описания ареалов редких и интересных видов сопровождаются точными указаниями местонахождений с приведением географических координат, но ссылки на изученный материал часто отсутствуют.

Для всех названий, включая синонимы, приведено точное цитирование географической информации по оригинальным описаниям; было изучено большинство типовых экземпляров, включая те, что хранятся в зарубежных музеях.

Автор не составлял детальных морфологических описаний таксонов (за исключением новых). Обычно указаны только основные отличительные признаки, причем детали строения не иллюстрируются. Не составлены и определительные таблицы, что сильно затрудняет использование монографии как определителя.

В заключение надо отметить, что монография М.Л. Данилевского является замечательным, уникальным творческим событием в колеоптерологии. Работы такого уровня до сих пор не издавались на территории России.

В конце монографии помещен индекс всех латинских названий усачей с указанием для каждого названия всех страниц, где оно упомянуто.

Данная монография является высоко квалифицированной научной работой, имеющей важное значение для развития систематики крупнейшего подсемейства жуков-усачей. Работа заслуживает наивысшей оценки в связи с огромным объемом ясно изложенной современной информации.

Поступила / Received: 15.08.2023

Принята / Accepted: 07.09.2023